

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ АСПЕРАЦИОННО-ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Х.Х. Имомназаров

Ассистент кафедры натуральных волокон, Ферганский политехнический институт

Турсунова Фарангиз

Ферганский политехнический институт

Насирова Масумахан

Ферганский политехнический институт

Абдумликов Мухаммадмусо

Ферганский политехнический институт

Аннотация

Аэродинамическое оборудование – это оборудование, выполняющее определенную задачу за счет движения воздуха и характеристик. Изучите их виды и какие задачи они выполняют сегодня, их место и рабочие процессы.

Ключевые слова: Аспирация, вентиляция, пневмотранспортные устройства, движение воздуха.

Введение

Аспирация – это разновидность вентиляции. Термин «аспирация» происходит от латинского слова «aspiratio», что означает «сосать, дышать». Функция аспирационного оборудования – всасывание вредных веществ (пыль, водяной пар, горячий воздух, токсичные газы), образующихся в технологическом процессе, и вытеснение их за пределы рабочего места. Для этого органы машины, выделяющие вредные вещества, блокируются различными барьерами [1-3]. Это предотвращает попадание вредных веществ в рабочую зону и улучшает условия труда. Стремление может быть сделано для обслуживания конкретной машины или группы машин, комнаты или нескольких помещений [4-5].

Обычно вентилятор устройства устанавливается за стеной помещения или здания. Если устройство обслуживает одну машину или одно помещение,

то оно подключается к рабочей зоне посредством одной трубы. При этом забор загрязненного воздуха может осуществляться из одной или нескольких точек. Для осуществления отсоса из нескольких точек и нескольких помещений трубопровод следует разделить на сети [6-9].

Рис. 1.

На рис. Б) показан чертеж устройства отсасывания воздуха из одного помещения, из одной точки. На рис. Б) показано устройство отсасывания трубы с разветвленным воздухом из 2-х точек.

1 и 6 — аспирационные отверстия; 2-я и 7-я потолочная стена; 3-моторный вентилятор; 4 воздушная трубка; 5-й вентилятор; 7- аспирационный вентилятор

Во время работы системы вентилятор всасывает воздух из труб и вентиляционных отверстий и выбрасывает его наружу. В простой системе (рис. А) загрязненный воздух во всем помещении отсасывается из одной точки с помощью одного вентилятора. В разветвленной системе труб вентилятор всасывает воздух из всех точек через центральную трубу [10-12]. В этом случае вместе с воздухом выбрасываются вредные газы, пыль и другие

элементы, а вместо этого воздуха поступает свежий воздух из окружающей среды, открытых дверей или окон или всех отверстий и щелей, куда может проникнуть воздух. На текстильных предприятиях аспирационные устройства могут устанавливаться на, рядом или под волокноочистительными, чесальными, штабелирующими, прядильными, ткацкими машинами в зависимости от конструкции технологических машин.

На хлопкоочистительных заводах нет отдельных аспирационных систем, и предполагается, что функцию аспирации выполняют небольшие пневмотранспортные устройства, предназначенные для удаления примесей из машин. Однако на практике эти устройства не могут очистить цех от пыли и волокнистых частиц на необходимом уровне. Вентиляционные устройства выполняют функцию вентиляции рабочих мест и помещений, то есть обеспечения свежего воздуха и легкого охлаждения. Они также имеют различные конструкции, наиболее простыми из которых являются специальные продольные вентиляторы, устанавливаемые между окном и стеной [13-15].

Эти устройства представляют собой двигатель-вентилятор 2, установленный в цилиндрическом корпусе 1, при его работе лопасти вентилятора 3 засасывают свежий воздух снаружи и гонят его в помещение. А обработанный воздух в помещении выходит за пределы имеющихся в помещении открытых пространств.

Наше предложение состоит в том, что температура воздуха в помещении может повышаться и падать. Одним из основных факторов повышения температуры воздуха в помещении является то, что по мере увеличения количества людей в помещении температура в помещении повышается, а Таким образом, могут возникнуть неприятные запахи и тепло. Если головка аспирационного оборудования, если датчик установлен в части, то есть во входной части, как только температура в помещении повышается, всасывание воздуха включается и начинает работать автоматически.

Использованная литература:

1. М.Б. Бабаджонов. (2009). Проектирование технологических процессов. Учебник. Т.: Чолпон.
2. Зикирёв. Э.З. “Первичная обработка хлопка” Глава 4-136 48 страниц.

3. Xushnazar o‘g‘li, I. X. (2023). 2CB-10 quritish uskunasi hamda minorali quritgich uskunalarning o‘zaro texnologik taxlili. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 1(9), 387-391.
4. Sherovna, A. M. (2023). Education of preschool children in the family on the basis of national values. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 624-627.
5. Imomnazarov, X. X., Solijon o‘g‘li, U. S., & Akramjon o‘g‘li, T. F. (2023). Klaster tizimida paxtani quritishning texnologik jarayonlarini o‘rganish va tahlil qilish. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 1(9), 329-334.
6. Alikulova, M. (2023). Raising preschool children through modeled values. *Science and innovation*, 2(B5), 304-307.
7. Adxamovna, B. G. (2022). Problems of Improving the Organizational and Economic Mechanism of Management of Food Industry Enterprises. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 13, 139-145.
8. Каримов, Н. М., Абдусаттаров, Б. К., Махмудова, Г., & Саримсаков, О. Ш. (2021). Пневматическая транспортировка хлопка-сырца на хлопкозаводах. In *Инновационные Подходы В Современной Науке* (pp. 61-70).
9. Alikulova, M. (2023). Aspects of developing students' basic knowledge of the family. *Science and innovation*, 2(B9), 255-257.
10. Zikirov, M. C., Qosimova, S. F., & Qosimov, L. M. (2021). Direction of modern design activities. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 10(2), 11-18.
11. Сидиков, А. Х., Махмудова, Г., Каримов, А. И., & Саримсаков, О. Ш. (2021). Изучение движения частиц хлопка и тяжёлых примесей в рабочей камере пневматического очистителя. *Universum: технические науки*, (2-2 (83)), 51-56.
12. Sherovna, M. A. (2022). Improving the system of modeling education of preschool children on the basis of national values in the family. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(3), 549-552.
13. Alikulova, M. (2022). Preparation of preschool children to work with the model. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 41-44.
14. Maxmudova, G., Yoldashev, X., & Qurbanov, D. (2021). Investigation of foreign lint cleaning system technologies. *PEDAGOGLAR huquqiy, tibbiy, ijtimoiy, ilmiy jurnali*, www.pedagoglar.uz Dekabr.

15. Muratovna, D. Z., & Madaminovich, P. K. (2023). Precision engineering of "iik-d1" series corrosion inhibitors: production insights. *European Journal of Emerging Technology and Discoveries*, 1(9), 57-62.

Research Science and
Innovation House

